

INTERNETDA ISHLASH ASOSLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI

Toshboyev Javlon Mamayusuf o'g'li

Matematika va informatika yo'nalishi 4-kurs talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

Qarshi davlat texnika universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16600686>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Internetda ishlash asoslari bo'limini o'qitish metodikasi" mavzusi yoritilgan bo'lib, zamonaviy ta'lim jarayonida internetdan samarali foydalanish bo'yicha innovatsion usullar ko'rib chiqiladi. Maqolada interfaol ta'lim metodlari, jumladan gamifikatsiya, "Flipped Classroom", Web Quest, VR/AR texnologiyalari va boshqa noodatiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, "Internet Missiyasi" metodi orqali o'quvchilar internet xavfsizligi, ma'lumotlarni tahlil qilish va onlayn firibgarlikdan himoyalanih bo'yicha ko'nikmalarini shakllantirishlari mumkinligi tushuntirilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interfaol va o'yin elementlariga asoslangan metodlar o'quvchilarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va ularning raqamli savodxonligini mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: Internetda ishlash, interfaol metodlar, raqamli savodxonlik, gamifikatsiya, Web Quest, Flipped Classroom, VR/AR, internet xavfsizligi, onlayn ta'lim, pedagogik texnologiyalar.

Abstract. This article covers the topic of "Methodology of teaching the section on the basics of working on the Internet", and innovative methods for the effective use of the Internet in the modern educational process are considered. The article analyzes interactive teaching methods, individual gamification, Web Quest, VR / AR technologies and other unusual systems. "Through the Internet Mission", students can learn how to obtain information via the Internet, analyze data and protect themselves from online fraud. Effective methods for interactive and game practice in the field of health care increase student activity, develop independent thinking and strengthen document literacy.

Keywords: Working on the Internet, interactive methods, digital literacy, gamification, Web Quest, Flipped Classroom, VR / AR, internet power, online education, pedagogical technology.

Аннотация. В данной статье раскрыта тема «Методика обучения основам работы в Интернете», а также рассмотрены инновационные методы эффективного использования Интернета в современном образовательном процессе. В статье анализируются интерактивные методы обучения, индивидуальная геймификация, веб-квест, технологии VR/AR и другие необычные системы. «Благодаря Интернет-миссии студенты учатся получать доступ к информации в Интернете, анализировать данные и просматривать информацию о защите от онлайн-мошенничества. Эффективные подходы к показателям здравоохранения, интерактивной и игровой практике повышают вовлеченность студентов, развивают независимое мышление и повышают документальную грамотность.

Ключевые слова: работа в Интернете, интерактивные методы, цифровая грамотность, геймификация, веб-квест, «перевернутый класс», VR/AR, сила интернета, онлайн-образование, педагогические технологии.

Kirish

Bugungi kunda Internet jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, ta'lim tizimida ham muhim o'rin tutadi. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ta'lim jarayonini zamonaviy usullar bilan tashkil etish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, Internetda ishlash asoslarini o'rgatish nafaqat talabalar va o'quvchilar, balki pedagoglar uchun ham dolzarb masalalardan biridir.

Internetda ishlash asoslari bo'limini o'qitish metodikasi zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish, axborot resurslaridan samarali foydalanish va xavfsiz ishlash bo'yicha muhim ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu bo'lim orqali o'quvchilar global tarmoqdan maqsadli foydalanish, axborot izlash, elektron pochta bilan ishlash, veb-sahifalarni tahlil qilish hamda kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilishni o'rganadilar.

Ta'lim jarayonida samarali metodikalar va interfaol usullardan foydalanish o'quvchilarning Internetdan foydalanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Amaliy mashg'ulotlar, multimedia darsliklar va turli o'quv platformalaridan foydalanish orqali o'quvchilar mavzuni chuqur o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Adabiyotlar tahlili. Internet texnologiyalarining ta'lim jarayoniga jadal integratsiyasi natijasida ushbu sohaga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar ko'payib bormoqda. O'zbek va xorijiy olimlar Internetda ishlash asoslarini o'qitishning samarali metodikalarini ishlab chiqish hamda ularning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganishga alohida e'tibor qaratishmoqda.

Qodirov A. va Tursunov O. o'zining "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'limda innovatsion yondashuvlar" nomli tadqiqotida Internet vositalaridan samarali foydalanishning ahamiyati va o'qitish jarayonidagi rolini tahlil qilgan. Olimlar Internet resurslari orqali mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarining oshgani, lekin o'qitish metodikasi o'quvchilar yoshiga mos ravishda ishlab chiqilishi zarurligini ta'kidlaganlar. [1]

Karimova N. "Raqamli texnologiyalar va ta'lim innovatsiyalari" kitobida Internet texnologiyalarining o'quvchilarning mustaqil izlanishlarini rivojlantirishdagi o'rni haqida so'z yuritadi. U o'zining kitobida o'qituvchilar Internet texnologiyalaridan nafaqat ma'lumot yetkazishda, balki talabalarni mustaqil tahlil va tadqiqotga yo'naltirishda foydalanishlari lozimligini ta'kidlab o'tgan.[2]

Anderson T. & Dron J. "Teaching and Learning in Digital Age" kitobida Internet texnologiyalari yordamida masofaviy ta'limni rivojlantirish imkoniyatlarini chuqur tahlil qiladi. Ular o'z kitobida "Onlayn ta'lim muhitlari moslashuvchanlik va foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi, bu esa bilimlarni o'zlashtirishni doimiy va talabalarga yo'naltirilgan jarayonga aylantiradi", - deb ta'kidlaydi.[3]

Siemens G. o'zining "Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age" maqolasida Internet orqali ta'lim berishda an'anaviy pedagogik yondashuvlarning o'zgarishi haqida fikr bildirgan. [4]

Metodlar. "Internetda ishlash asoslari bo'limini o'qitish metodikasi" bo'yicha samarali ta'lim berish uchun interfaol va noodatiy yangi metodlar juda muhim. Quyida zamonaviy ta'limga mos innovatsion metodlarni tavsiya qilaman:

Metod nomi	Tavsifi	Qo'llash usuli
Gamifikatsiya (O'yinga asoslangan ta'lim)	O'quvchilarni dars jarayoniga jalb qilish uchun o'yin elementlarini qo'shish. Masalan, "Internet qidiruv musobaqasi", "Veb-xavfsizlik sarguzashti", "Internet missiyasi" kabi o'yinlar o'tkazish.	O'qituvchi o'quvchilarga haqiqiy va soxta kontentdan iborat to'plam tayyorlaydi, O'quvchilar maxsus vositalardan (masalan, Deepware Scanner, Sensity AI) foydalangan holda tahlil o'tkazadilar. Muhokama jarayonida har bir guruh o'z topilmalari va xulosalarini taqdim etadi.
Flipped Classroom (Aksincha sinf) usuli	O'quvchilar asosiy ma'lumotni oldindan uyda o'rganib, darsda faqat amaliyot va muhokama olib boriladi.	YouTube'dagi ta'lim videolari yoki o'qituvchi tayyorlagan onlayn materiallar beriladi. Dars davomida o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlarini amaliy topshiriqlar orqali mustahkamlaydi. Kichik loyiha ishi yoki onlayn testlar yordamida bilimlar mustahkamlanadi.
VR (Virtual Reality) yoki AR (Augmented Reality) orqali ta'lim	Internet ishlash asoslarini virtual muhitda o'rganish va amaliyotni yanada jonli qilish.	Google Expeditions yoki Mozilla Hubs kabi AR/VR platformalaridan foydalanish. 3D internet tarmog'i modellarini sinf muhitida tahlil qilish. Kiberxavfsizlik bo'yicha simulyatsiyalar o'tkazish.
Escape Room (Qochish xonasi) usuli	O'quvchilar berilgan vazifalarni hal qilib, muammolarni yechib "xonadan chiqish" (yoki keyingi bosqichga o'tish) uchun ishlashadi.	Internetda ma'lumot topish, xavfsiz ishlash yoki shifrlangan xabarlarini yechish kabi topshiriqlar berish. Har bir yechim orqali yangi maslahatlar yoki kodlar ochiladi. Jamoaviy ishlash orqali o'quvchilar real internet muammolarini hal qilishadi.
Web Quest (Veb-qidiruv)	O'quvchilarga internet orqali ma'lumot topish, tahlil qilish va muhokama qilish topshiriladi.	O'quvchilarga haqiqiy hayotga oid masala beriladi. Masalan, eng ishonchli yangilik saytlarini toping va tahlil qiling. Ular turli manbalarni tahlil qilish, solishtirish va xulosalar chiqarishadi. Natijalar prezentatsiya yoki blog post tarzida taqdim qilinadi.

Peer Teaching (O'zaro o'rgatish)	O'quvchilar dars davomida o'z tengdoshlari bilan bilim almashadi.	Har bir o'quvchi muayyan mavzu bo'yicha bilim olib, sinfdoshlariga tushuntiradi. Mini-loyihalar yoki interfaol darslar orqali o'zaro ta'lim berish. Online forumlar va muhokamalar orqali bilim almashish.
----------------------------------	---	--

Internetda ishlash asoslarini o'qitishda an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, interfaol va noodatiy metodlardan foydalanish o'quvchilarni qiziqtiradi va ularning amaliy bilim va ko'nikmalarini rivojlantiradi. Gamifikatsiya, VR va AR, veb-kvestlar, rolli o'yinlar hamda "flipped classroom" kabi metodlar ta'lim samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning bilimni real hayotda qo'llashiga yordam beradi.

Natija. "Internet Missiyasi" – bu o'yin va interfaol topshiriqlarga asoslangan ta'lim metodikasi bo'lib, o'quvchilar Internetda ishlash asoslarini real muammolarni hal qilish orqali o'rganishadi. Bu usul mavzuni amaliy mashg'ulotlar orqali tushuntirish va o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish uchun ishlatiladi.

Missiyalar namunasi:

1-Missiya	2-Missiya	3-Missiya
Internet qidiruvi bo'yicha agentlik. <i>Vazifa:</i> Sizning jamoangiz xavfsiz internet resurslarini topish bo'yicha maxsus agentlik sifatida ishlaydi. <i>Topshiriq:</i> Google yoki boshqa qidiruv tizimida eng ishonchli onlayn ma'lumot manbalarini toping. Soxta yangilikni (fake news) qanday aniqlash mumkin? (Kamida 3 belgisini toping va misol keltiring). Natijalaringizni 5 daqiqalik prezentatsiya yoki infografika ko'rinishida taqdim eting. ☑ <i>Vaqt:</i> 25 daqiqa <i>Ball:</i> Eng aniq va to'g'ri natijalar uchun 10 ball.	Internet detektivlari. (Cyber Detectives) <i>Vazifa:</i> Onlayn firibgarlik (scam) va phishing xabarlarini aniqlang. <i>Topshiriq:</i> O'qituvchi turli onlayn xabarlar yoki veb-saytlar skrinshotlarini beradi (ichida soxta va ishonchli saytlardan namunalari bo'ladi). Jamoalar ushbu xabar yoki veb-saytlarning qanday shubhali belgilariga e'tibor berish kerakligini aniqlaydi. Xavfsiz onlayn xarid qilish qoidalarini sanab o'tishadi. ☑ <i>Vaqt:</i> 20 daqiqa <i>Ball:</i> To'g'ri tahlil va dalillar uchun 15 ball.	Internet xavfsizligi bo'yicha maxsus topshiriq. <i>Vazifa:</i> Siz internet xavfsizligi bo'yicha maslahatchi sifatida ishlaysiz. <i>Topshiriq:</i> Kiberxavfsizlik bo'yicha 5 ta asosiy qoida tuzing. Parol yaratish qoidalari haqida ma'lumot bering. O'quvchilarga noto'g'ri parollar beriladi va ular qanday qilib mustahkam parol yaratish kerakligini tushuntirib berishadi. ☑ <i>Vaqt:</i> 15 daqiqa <i>Ball:</i> Eng yaxshi maslahatlar va foydali tavsiyalar uchun 10 ball.

"Internet Missiyasi" metodi orqali o'quvchilar faqat nazariy bilim olib qolmay, balki uni real hayotda qo'llashni ham o'rganishadi. Ushbu metodni maktab, universitet yoki maxsus treninglarda qo'llash mumkin. O'yin shaklidagi dars o'quvchilar uchun qiziqarli va samarali bo'ladi.

Xulosa. Bugungi kunda Internet hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, uning imkoniyatlaridan to'g'ri va samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. "Internetda ishlash asoslari bo'limini o'qitish metodikasi" mavzusi doirasida o'quvchilarga internetdan to'g'ri foydalanish, ma'lumotlarni izlash, xavfsiz ishlash va raqamli madaniyatni o'rgatish bo'yicha samarali usullar tahlil qilindi. Jumladan gamifikatsiya, Flipped Classroom, Escape Room, Web Quest, Peer Teaching, hamda VR/AR texnologiyalari orqali o'qitish ta'lim samaradorligini oshiradi. Ushbu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tanqidiy tahlil qilishi, muammolarni hal qilish va internet xavfsizligini ta'minlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, "Internet Missiyasi" kabi o'yin uslubidagi interfaol metodlar orqali o'quvchilar real hayotdagi internet muammolarini hal qilishga o'rganishadi. Bu metod internetdan foydalanganda axborot ishonchligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, onlayn firibgarlikdan saqlanish va samarali qidiruv tizimlaridan foydalanish bo'yicha amaliy bilim beradi.

Umuman olganda, internetda ishlash asoslarini o'qitish bo'yicha zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bu esa o'quvchilarga nafaqat texnik bilimlar, balki raqamli savodxonlik va internet madaniyati bo'yicha ham keng ko'nikmalarni egallash imkoniyatini taqdim etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жовлиева, Гульшаной. "DISTINCTIVE FEATURES OF TEACHING STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL INSTITUTE METHODS USED IN MATHEMATICS LESSONS." *Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок* 1.3 (2025): 96-100.
2. X.Boqiyev G.A.Jovliyeva, Aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktablarda matematika fanini o'qitish texnologiyasi, xalq ta'limi, 2024/12, 79-81.
3. G. Jovliyeva, Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv usullari, *Pedagogs*, 2023/6, 8-10.
4. Г.А. Жовлиева, Differensial tenglamalarga oid tushunchalarni o'qitishning o'ziga xosligi, Belarus international scientific research conference, 2023/6, 2023/6.
5. Gulshanoy Jovliyeva, Methodological-mathematical training of primary school teachers and duties, *Pedagogs*, 2023/2, 166-168.
6. Mirzayeva, Shahlo Ruzmat-qizi. "The importance of studying emotional intelligence in medical students." *Journal of Innovation, Creativity and Art* (2023): 215-220
7. Dilobar Kuchkarovna Xoshimova, Talabaning kreativ qobiliyatini shakllantirishda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish (Aniq fanlarni o'qitish misolida), Xalq ta'limi, 2024/2, 2024/2.
8. Dilobar Kuchkarovna Xoshimova, Directional derivative anda gradient of a multivariable function, International Conference on Innovations in Applied Sciences, Education anda Humanities, 2024/1/26, 1-9.
9. Khoshimova, D. "THE USING OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING EXACT SCIENCES AND FORMING THE STUDENT'S CREATIVE ABILITY." *Science and innovation* 3.B1

(2024): 5-13.

10. K.Z.Negmatova I.N.Ro'zimurodov, D.K.Xoshimova, Ehtimollik va statistika, 2024, 156.
11. Khoshimova. D.K, Use of pedagogical technology in explanation of the Gauss-Jordan method of solving the system of linear equations, WEB OF SCIENTIST, 2024/1, 50-54.
12. Raxmatov, Sherqo'zi Olimovich. "masofaviy ta'lim dasturlarining ta'lim tizimida afzalliklari va amaliy ahamiyati (moodle, scorm, tutor dasturlari misolida)." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.11 (2021): 1263-1270.
13. Gulnoza Raxmatov Sherqo'zi Olimovich, Berdiyeva, O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR, Science and innovation in the education system, 2024/4/8, 16-22.
14. Gulnoza Raxmatov Sherqo'zi Olimovich, Berdiyeva, RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI, Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2024/4/8, 11-14.
15. Gulnoza Raxmatov Sherqo'zi Olimovich, Berdiyeva, Raimbek Muzaffarov, ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI, Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2024/4/8, 14-18.
16. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov, Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi, Pedagogis Internatsional research, 2023/5/15, 69.
17. Kodirov, Akbar, Gulzor Qamariddinova, and Shahnoza Eshmurodova. "O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM RIVOJLANISHINI SHAKLLANTIRUVCHI IQTISODIY VA MOLIVAVIY OMILLARINI O 'RGANISH." *YANGI O 'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI* 1.01 (2024).
18. Akbar Kodirov, Farangiz Kenjayeva, Marjona Yusupova, MAKTABLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ANIQ FAN MAVZULARINI OTISHDA ERISHILAYOTGAN YUTUQ VA KAMCHILIKLAR, Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2024, 49-52.
19. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'Lqin Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.
20. Kodirov, Akbar, Gulasal Ruziyeva, and Marjona Yusupova. "ELEKTRON QO 'LLANMALAR YARATISHDA AUTOPLAY DASTURIDAN FOYDALANISH VA IMKONIYATLARINI TA'LIM TIZIMIDA TALQIN ETISH." *Наука и технология в современном мире* 3 (2024): 51-55.
21. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." *Journal of new century innovations* 43 (2023): 93-95.